

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228657>

Rahmonova M.U

*O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari
Akademiyasi katta o'qituvchisi*

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО.

Аннотация. *Русский язык сегодня играет важную роль, становясь не только средством деловых коммуникаций, но и языком культурного диалога, объединяющим разные народы и культуры. Его значение как языка специальности также неуклонно растёт, особенно в профессиональных сферах. В связи с этим возникает необходимость в разработке современных методов и подходов к обучению русскому языку как иностранному, которые учитывают современные реалии и требования. Такие методы должны способствовать не только освоению языка, но и глубокому пониманию культурных особенностей, что, в свою очередь, укрепляет межкультурное взаимодействие и способствует более успешной интеграции.*

Ключевые слова: *язык специальности, метод, приём обучения, диалог культур, инструмент общения, педагогические задачи.*

RUS TILINI CHE TILI SIFATIDA O'QITISH MUAMMOLARI.

Annotatsiya. *Bugungi kunda rus tili nafaqat ishbilarmonlik kommunikatsiyalarining vositasi, balki turli xalqlar va madaniyatlarni birlashtiruvchi madaniy muloqot tili sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Uning mutaxassislik tili sifatidagi ahamiyati ham tobora ortib bormoqda, ayniqsa, kasbiy sohalarda. Shu munosabat bilan zamonaviy talab va haqiqatlarni hisobga olgan holda, rus tilini chet tili sifatida o'qitishga zamonaviy metod va yondashuvlarni ishlab chiqish zarurati paydo bo'lmoqda. Ushbu metodlar nafaqat tilni o'zlashtirishga, balki madaniy xususiyatlarni chuqur tushunishga ham xizmat qilishi, shu orqali madaniyatlararo hamkorlikni mustahkamlash va muvaffaqiyatli integratsiyani ta'minlash kerak.*

Kalit so'zlar: *mutaxassislik tili, metod, o'qitish usuli, madaniyatlararo muloqot, aloqa vositasi, pedagogik vazifalar.*

PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE.

Abstract. *Today, the Russian language plays an important role, not only as a tool for business communication but also as a language of cultural dialogue that unites different peoples and cultures. Its significance as a language of specialization is also steadily growing, especially in professional fields. In this regard, there is a need to develop modern methods and approaches to teaching Russian as a foreign language, taking into account contemporary realities and demands. Such methods should contribute not only to mastering the language but also to a deep understanding of cultural characteristics, which, in turn, strengthens intercultural interaction and fosters more successful integration.*

Keywords: *language of specialization, method, teaching technique, cultural dialogue, communication tool, pedagogical tasks.*

ВВЕДЕНИЕ

Большинство стран мира пришли к выводу относительно необходимости формирования личности, обладающей не только родным языком, но и многими другими, что, в свою очередь, будет свидетельствовать о её поликультурной направленности. Интерес иностранцев к русскому языку, желание потребность его изучать. В России и за её пределами- это реалии сегодняшнего дня.

Русский язык становится средством деловых отношений, языком диалога культур, языком специальности. Все это обуславливает необходимость развития современных методов и приёмов обучения русскому языку как иностранному, детальной проработки теоретических аспектов преподавания и их воплощение в практику обучения русского языка как иностранного.

Язык должен стать инструментом общения, позволяющий проникнуть в другую культуру, определить для себя ее характерные черты и усвоить тип поведения, адекватного восприятия представителями другой культуры. Только таким образом будущие курсанты могут стать полноценными участками межкультурного диалога.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Актуальность темы исследования заключается в том, что обучение многочисленных групп курсантов, различающихся по психическим характеристикам, религиозным верованиями, различающихся по психическим характеристикам, религиозным верованиями, разницей в возрасте и среде воспитания, требует поиска таких методов обучения, которые позволили бы наиболее полно реализовать природные

способности студентов, развивать их, давать им знания в области лингвистики. Главным принципом в достижении такой педагогической задачи становится проблема выбора методов обучения русскому языку как иностранному и проверка их эффективности.

Русский язык становится вторым родным языком для студентов из Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки – представителей почти всех континентов мира. В связи с этим насущной проблемой для методистов является изучение и совершенствование основных методов преподавания русского языка как иностранного.

Русский язык как иностранный является одним из разделов научно-практической сферы педагогической деятельности, что занимается обучением естественным языкам – лингводидактика. Его целью есть изучение русского языка для разработки методик, методов и технологий его описания для возможности преподавания русского языка носителям иностранных языков.

В целом же, овладение языком является длительным, трудоёмким, а главное, индивидуальным процессом. В программу обучения русскому языку, как и другим иностранным, входит углубленное изучение фонетики, грамматики, а также лексического состава языка, но все же выработке практических навыков уступает свое место теоретическое изучение. Основным становится функциональный принцип изучения русского как иностранного. Следует научить иностранных курсантов не просто владеть основами иностранного языка, но также научить их общаться на изучаемом языке с энтузиазмом и интересом, как в рамках их профессиональной тематики, так и в различных бытовых ситуациях. Курсанты

должны не только понимать изучаемый язык, но и правильно построить своё сообщение в ответ, которое будет отвечать культуре собеседника.

Во время обучения иностранному языку индивидуализация учебного процесса должна осуществляться на всех ступенях в том смысле, что его глубина и формы должны быть приспособлены к возможностям каждого иностранного студента. Стремление воплотить в практике принцип дифференцированного подхода к личности курсанта, стремление преподавателей выйти за рамки устаревшей системы образования привели к появлению новых методов обучения русскому с нетрадиционным содержанием.

Итак, первый метод обучения русскому языку как иностранному - это метод обсуждения (диалог, беседа). Иностранцы курсанты могут задавать и отвечать на вопросы страноведческие, общественные, бытовые темы, интересоваться грамматическими правилами русского языка. Постоянно должно быть обсуждение какого-либо понятия, проблемы, темы и т. д. Таким образом, произойдет лучше усвоения учебного материала.

Традиционная схема: объяснение преподавателя - заметки курсантов - воспроизведение студентами поданного преподавателем материала традиционными методами (написание грамматических моделей, «прямое» запоминание слов и конструкций, а то и целых текстов, выполнение значительного количества письменных упражнений и т. д.) - все это не даст такой эффективности для понимания и использования русского языка как простое обсуждение, а именно:

а) вопросы курсантов к преподавателю по теме занятия;

б) усвоение нового материала (лексического, грамматического или фонетического) в виде диалогов и монологов;

в) выполнение письменных заданий должно сопровождаться комментированием (например: почему именно это слово подходит в этом предложении, почему именно эта грамматическая форма, а не другая и т. д.) и исправлением ошибок.

Второй метод - метод аудирования. В методике преподавания иностранного языка аудирование считали пассивным видом речевой деятельности. Только благодаря исследованию американских ученых Дж. Ашера, и С. Кратен, идеи которых легли в основу популярных современных методик изучения иностранных языков, аудирование стало активным видом речевой деятельности.

Процесс формирования умений аудирования предполагает следующие три программы:

1. Аудирование при введении нового материала, когда особенно интенсивно формируются звуковые образы новых языковых элементов. В этой программе большое внимание уделяется не только пониманию услышанного, но и осознанному восприятию фонетико-акустических особенностей этих языковых единиц.

2. Аудирование как элемент диалогической речи. Эта программа является попутной в плане формирования умений говорения и фактически обусловлена необходимостью - без аудирования не бывает общения.

3. Аудирование как специальный вид упражнений, то есть как специальная программа. Речь идет о слушании речи преподавателя или диктора, включающее как диалоги разных лиц, так и монологические единства (рассказы, чтение рассказов и т. п.).

В основе акта аудирования лежит учебно-речевая ситуация. Предметом ее является смысл аудированного текста, а коммуникативная задача выражает цель слушания. Это узловые компоненты, которые определяют общения.

Используя метод аудирования, преподаватель не только учит курсантов воспринимать речь на слух, но и развивает речь курсантов.

Третий метод - метод ролевой игры.

Ролевая игра - это активный метод обучения, средство развития коммуникативных способностей курсантов. Ролевая игра тесным образом связана с интересами иностранных: курсантов, это средство эмоциональной заинтересованности курсантов, мотивации их учебной деятельности.

Ролевые игры выступают активным методом обучения практическому владению иностранным языком, помогая в преодолении языковых барьеров курсантов, значительно повышая объем речевой практики иностранных курсантов. Другими словами, это обучение в процессе дискуссии. На сегодняшний день существует много разных типов и форм ролевых игр на занятиях русского языка как иностранного.

Особенно метод ролевой игры помогает при изучении новых лексических тем. Так, например, можно использовать ролевую игру «На собеседовании», где курсанты берут на себя роль работодателя и работника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день, преподавателям нужно постоянно совершенствовать свои знания о методах обучения иностранным языкам, внедрять в свою преподавательскую практику новейшие образовательные концепции и идти в ногу со временем.

Именно использование инновационных технологий обучения иностранным языкам позволяет создать на занятии среду, помогает разбудить творческое начало курсантов, развивает их мышление и

формирует у них умения, необходимые для современного общества.

При этом, меняется парадигма обучения, больше внимания уделяется формированию навыков и умений самостоятельно приобретать знания в условиях исследовательской деятельности.

Применение инновационных технологий в обучении усиливает связь между предметами, способствует созданию новых интегрированных курсов и налаживанию связей межгосударственными стандартами образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Блумфилд Л. Краткое руководство по практическому изучению иностранных языков// Методика преподавания иностранных языков за рубежом. – М., 1967.
2. Вятютнев М.Н. Теория учебника русского языка как иностранного (методические основы). М.: Русский язык, 1984.
3. Процик И. Язык и культура в филологическом вузе. Актуальные проблемы изучения и преподавания. - М.: Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Филоматис, 2006.
4. Слесарева И.П. Проблемы описания и преподавания русской лексики. – М.: Либроком, 2010.
5. Чухлебова И.А. Обучение иностранных военнослужащих научному стилю речи русского языка. М., 2007.

